

**ЎЗБЕКИСТОН ИҚТИСОДИЁТИДА КИРИТИЛГАН ИНВЕСТИЦИЯЛАР
ҲИСОБИГА ЯРАТИЛГАН ИШЛАБ ЧИҚАРИШ САЛОҲИЯТИНИ
САҚЛАБ ҚОЛИШ ВА САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ТЎҒРИСИДА**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6589957>

Ҳакимов Акбар Анварович

Наманган муҳандислик-қурилиш институти

Мақолада сўнги йилларда Ўзбекистонда барқарор иқтисодий тараққиёт ва уни қўллаб-қувватлаш борасида тадбирлар йўналишлари тадқиқ этилган.

Калит сўзлар: миллий иқтисодиёт, инвестициялар, солиқлар, саноат, эркинлаштириш, иш ўринлари.

В статье исследованы основные направления устойчивого экономического развития в Узбекистане в последние годы и меры по его поддержанию.

Ключевые слова: национальная экономика, инвестиции, налоги, промышленность, либерализация, рабочие места.

Ўзбекистонда тадбиркорлар томонидан яратилган ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш қувватларини самарали фойдаланишни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, хорижий инвестицияларини фаол жалб қилиш, рақобат муҳитини яхшилашда кенг қўламли чора-тадбирлар амалга ошириб келинмоқда.

Президентимизнинг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сон Фармони билан, Ўзбекистонда иқтисодиётни ривожлантириш ва либераллаштиришнинг устувор йўналишлари бўйича кўплаб чора-тадбирлар белгиланиб, амалга оширилиши таъминланди.

2017-2021 йиллар давомида республикамизнинг ҳудудларини ривожлантиришни бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси доирасида давлат ва жамият ҳаётининг барча соҳаларини тубдан ислоҳ этиш учун 300 га яқин қонун ва 4 мингдан зиёд Ўзбекистон Республикаси Президенти қарорлари қабул қилинди ва ҳаётга тадбиқ этилди.

Жумладан, солиқ юкини камайтириш ва солиққа тортиш тизимини соддалаштириш сиёсатини давом эттирилиб, сўнги йилларда солиқларнинг умумий сонини 13 тадан 9 тага туширилди, мулк солиғи ставкасини 5 фоиздан 1,5 фоизга, қўшилган қиймат солиғи 20 фоиздан 15 фоизга туширилди.

Импорт қилинадиган маҳсулотлар бўйича 6 мингга яқин бож ставкалари камайтирилди, 200 га яқин лицензия ва рухсатномалар бекор қилинди ва соддалаштирилди.

Республикамиздаги тижорат банклари ишлаб чиқариш ва хизматлар соҳаларини ривожлантириш учун инвестиция лойиҳаларини амалга оширишда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларига молиявий қўмақлар

берилди. Жумладан, 2017-2021 йилларда тижорат банклар томонидан қабул қилинган Худудий дастурлар доирасида қарийб 34,5 мингта инвестиция лойиҳалари учун 92,8 трлн сўмдан зиёд кредит маблағлари йўналтирилди.

Ушбу натижаларга эришиш учун “ягона дарча” тамойили асосида хорижий инвесторлар билан ишлаш бўйича янги тизим жорий этилиб, сармоядорларга ҳар томонлама кўмак берадиган, барча ҳудуд ва тармоқларни қамраб олган Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги фаолияти йўлга қўйилди.

Натижада, республикамиз иқтисодиётига жалб қилинган йиллик хорижий инвестициялар ҳажми 3,5 баробар ошиб, 2017-2021 йилларда умумий қиймати 56,6 миллиард долларга етказилди.

Шунингдек, Ўзбекистонда инвестициядан кейинги мониторинг тизимини ташкил этиш, жумладан, инвестиция дастурлари доирасида киритилган хорижий инвестициялар ҳисобига яратилган қувватлар бўйича техник ва иқтисодий кўрсаткичларга эришиш юзасидан лойиҳа ташаббускорларига кўмаклашишга қаратилган чора-тадбирларни амалга ошириш ва тадбиркорлик субъектларига ишлаб чиқариш жараёнларидаги муаммоли масалаларни ижобий ҳал этилишини таъминлаш мақсадида, Президентимизнинг 2020 йил 28 декабрдаги “Ўзбекистон Республикасининг 2021 - 2023 йилларга мўлжалланган инвестиция дастурини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4937-сон қарорига мувофиқ, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлигида алоҳида бошқарма ташкил этилди.

Ўзбекистон Республикаси Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги лойиҳа ташаббускорлари бўлган вазирликлар, кўмиталар, хўжалик бирлашмалар, уюшмалар, тижорат банклар ва худудий ҳокимликлар ҳамкорликда инвестиция дастурлари асосида ишга тушган лойиҳаларни қўллаб-қувватлаш мақсадида, жойларга чиққан ҳолда ишлаб чиқариш жараёнига салбий таъсир этаётган муаммоли масалаларни аниқлаб, уларни бартараф этиш учун Ҳукумат комиссиясининг тегишли чора-тадбирларни белгиланган ҳолда ижросини таъминлаб келинмоқда.

Хусусан, мамлакатимизда 2017-2021 йиллар давомида қабул қилинган дастурлар доирасида 415,1 трлн сўмлик инвестициялар ва кредитларни ўзлаштириш ҳисобига, республикамизда 59 641 та инвестиция лойиҳалари ишга туширилди.

Мазкур лойиҳаларни фойдаланишга топшириш ҳисобига республикамизда йилига 281,5 трлн сўмлик янги ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш қувватлари, 877,8 мингта доимий иш ўринлари яратилди ва ишлаб чиқарилган маҳсулотларимизнинг 1 329 млн долларлик қийматида экспортга йўналтиришга ҳамда давлат бюджетига қўшимча 42,2 трлн сўмлик даромад манбаи яратилишига эришилди.

Ушбу қувватлар ҳисобига 2017-2021 йиллар давомида 458,5 трлн сўмлик маҳсулотлар ишлаб чиқарилди, 3,3 млрд долларлик маҳсулотлар экспорти амалга оширилди, бюджетга қўшимча 48,5 трлн сўм маблағлар туширишга эришилди.

Ушбу лойиҳаларга йўналтирилган маблағларнинг 43 фоизи ёки 24,6 млрд.доллар тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар ва кредитлар, 21 фоизи ёки 85,4 трлн.сўмлик тижорат банкларнинг кредит маблағлари ажратилган.

Сўнгги беш йилда ишга туширилган лойиҳаларга йўналтирилган ҳар бир миллиард сўмга республика бўйича 2,1 та иш ўрни ташкил этди. Шу жумладан, йўналтирилган ҳар бир миллиард сўм инвестиция ҳисобига Андижон вилоятида 6,4 та, Сурхондарёда 3,2 та, Наманганда 3,0 та, Жиззахда ва Қашқадарёда 2,9 тадан иш ўрни ташкил этди.

Республикамизнинг иқтисодиётини барқарорлигини таъминлаш, саноат тармоқларнинг ривожлантиришда янги босқичга олиб чиқиб, аҳоли эҳтиёжи учун зарур бўлган, импорт ўрнини босувчи ҳамда чет эл давлатларида рақобатбардош ва экспортбop саноат маҳсулотларини ишлаб чиқариш мақсадида, сўнгги 5 йилда саноат йўналишида 18,0 мингга яқин лойиҳаларни ишга тушириш учун 261,2 трлн сўмлик инвестициялар ўзлаштирилди.

Мазкур лойиҳалар ҳам мамлакатимизнинг саноатини барча тармоқларини ривожланишига катта туртки бўлди. Хусусан, саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми 2012-2016 йилларда 421,7 трлн сўмни ташкил этган бўлса, 2017-2021 йиллар давомида эса 1527,1 трлн сўмга етказилди ёки 3,6 баробарга ўсди.

Бу ўз навбатида, аҳоли жон бошига саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш бўйича сўнгги беш йилликлар солиштирилганда, ўсиш суръати 3,3 баробарга ўсди ёки 12,9 млн сўмни ташкил этди.

Саноат йўналишида ташкил этилган лойиҳаларга йўналтирилган ҳар бир миллиард сўмга республика бўйича 1,8 та иш ўрни ташкил этди. Шу жумладан, йўналтирилган ҳар бир миллиард сўм инвестиция ҳисобига Андижон вилоятида 8,8 та иш ўрни, Жиззах вилоятида 2,9 та иш ўрни, Наманган, Хоразм вилоятларида 2,8 тадан иш ўрни ва Бухоро вилоятида 2,6 та иш ўрни ташкил этди.

2017-2021 йиллар давомида ҳудудларда саноат йўналишида ишга туширилган 17 988 та корхоналарда 389,6 мингдан ортиқ ишчилар ишлаб келмоқда.

Ушбу корхоналар томонидан сўнгги беш йилда 288,2 трлн сўмлик саноат маҳсулотлари ишлаб чиқарилиб, 3,1 млрд.доллар қийматида маҳсулотлар экспортга йўналтирилди, бюджетга қўшимча 30,6 трлн сўмлик солиқ тушумлари амалга оширилди.

Энг асосийси, ушбу корхоналар томонидан маҳсулотлар ишлаб чиқарилиши натижасида 50,2 трлн сўмлик соф фойда кўриб, республика бўйича лойиҳаларни ташкил этиш учун киритилган инвестиция тўлиқ қопланишига эришилди.

Ўзбекистонда қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштиришда ер ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш орқали озиқ-овқат хавфсизлигини

таъминлаш, қулай агробизнес муҳитини ва қўшилган қиймат занжирини яратиш мақсадида, 2017-2021 йиллар давомида инвестиция дастурлари доирасида қишлоқ хўжалиги йўналишида қиймати 58,7 трлн сўмлик 16 595 та лойиҳалар ишга туширилган.

Дастурлар доирасида соҳа ривожини учун 15,5 трлн сўмлик имтиёзли кредит маблағлари ва 2,1 млрд долларлик инвестициялар жалб этилди ва ушбу корхоналарда 123,8 мингга яқин ишчилар фаолият олиб бормоқда.

Ўзбекистонда сўнгги вақтларда қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини экспорт қилиш орқали аҳоли даромадларини оширишга жиддий эътибор қаратиб келинмоқда. Жумладан, ишга туширилган лойиҳалар ҳисобига 2017-2021 йиллар давомида 187,5 млн долларлик қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари экспорти амалга оширилди, қўшимча бюджетга 6,2 трлн сўмлик тушумлар йўналтирилди ва тадбиркорлик субъектлари ишга туширилган лойиҳалардан маҳсулотларни етиштириш ҳисобига 10,2 трлн сўмлик фойда олишган.

Иқтисодийнинг барқарор ривожланишини таъминлаш, аҳолининг турмуш даражасини ошириш ва самарали бандлигини таъминлашда хизматлар соҳасининг ҳар томонлама ривожланиши муҳим масалалардан бири бўлиб ҳисобланади.

Хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантириш учун 2017-2021 йиллар давомида инвестиция дастурлари доирасида 95,2 трлн сўмлик инвестициялар йўналтириш ҳисобига 25,2 мингга яқин лойиҳалар ишга туширилди ва 239,6 мингга иш ўринлари яратилди.

Сўнгги 5 йилда дастур доирасида ишга туширилган хизмат кўрсатиш корхоналари томонидан 110,5 трлн сўмлик хизматлар кўрсатилди ва давлат бюджетига қўшимча 15,0 трлн сўмдан зиёд солиқ тушумлари келиб тушган.

Жумладан, ташкил этилган лойиҳаларга йўналтирилган ҳар бир миллиард сўмга республика бўйича 2,5 та иш ўрни ташкил этди. Шу жумладан, йўналтирилган ҳар бир миллиард сўм инвестиция ҳисобига Навоий вилоятида 4,3 та иш ўрни, Сурхондарёда 4,2 та иш ўрни, Самарқандда 4,1 та иш ўрни ва Фарғонада 3,8 та иш ўрни ташкил этди.

Амалга оширилаётган ислохотлар ҳисобига Ўзбекистоннинг Ялпи ички маҳсулот ҳажми 2021 йил якунида 734,6 трлн сўмни ёки 2016 йилга нисбатан 2,9 баробарга ўсиши таъминланди. Жумладан, ЯИМнинг таркиби 2016 йилга нисбатан саноат 4,0 баробарга (189,6 трлн сўм), хизматлар ҳажми 2,6 баробарга (262,5 трлн сўм), қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалиги соҳасида 2,5 баробарига (235,4 трлн сўм) ўсди.

АДАБИЁТЛАР:

1. “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони. – Халқ сўзи, 2017 йил 8 февраль.
2. Янги Ўзбекистоннинг 2022–2026 йилларга мўлжалланган Тараққиёт стратегияси лойиҳаси. – Халқ сўзи, 2022 йил 6 январь.
3. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасининг <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/industry-2> сайти.
4. Ўзбекистон Республикаси Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлигининг очик маълумотлар базаси <https://mift.uz/uz/opendata>
5. Ботирова, Р. А., Сирожиддинов, И. К., & Жураев, Э. С. (2020). Поддержка и стимулирование инвестиционных процессов в экономике в условиях коронавирусной пандемии. Экономика и социум, (5-1), 416-421.

